

Научная статья
УДК 811.111+81'33+81'37
DOI: 10.5281/zenodo.15788395

К ВОПРОСУ О НАИМЕНОВАНИИ «ТРУДНОРАЗЛИЧИМЫХ СЛОВ» (CONFUSABLES) АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

© 2025 О.А. Максимчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0002-7412-0032

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье на материале английского языка рассмотрена обширная группа устойчиво смешиваемых слов, близких по написанию, произношению или значению, под общим условным названием «трудноразличимых слов» (*confusables*). Они приводят к ошибкам, вызванным подменой верного слова схожим по форме или содержанию. При наличии терминов для отдельных единиц в рамках данной неоднородной в лингвистическом отношении группы (*homophones, paronyms, etc.*) и большого количества англоязычных наименований (*confusable words, confusing words, confused words, misused words, confusables*), отсутствует общепринятый лингвистический термин для ее обозначения. Цель статьи состоит в попытке дать теоретическое обоснование наиболее подходящего наименования устойчиво смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц английского языка. Материалом послужили наименования из научных статей по проблематике исследования, 80 словарей и пособий, а также словарные определения ключевых лексем. Основной метод теоретического анализа подкреплен методами сплошной выборки, лексикографического описания и сравнительного анализа. В результате предложен рабочий термин и дано его определение. Также намечены некоторые дальнейшие пути решения проблем изучения «трудноразличимых слов» английского языка.

Ключевые слова: иностранный язык, английский язык, лексика, паронимы, омонимы, омофоны, омографы, синонимы, «ложные друзья переводчика», «трудноразличимые слова»

Для цитирования: Максимчик О.А. К вопросу о наименовании «трудноразличимых слов» (*confusables*) английского языка / О.А. Максимчик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 81–97. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15788395>.

Введение. Изучение английского языка сопряжено с некоторыми сложностями, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в этой области [24; 21 и др.], а также словари и практические пособия, составленные с целью их преодоления [38; 49; 4 и др.]. Не обходится без объективных трудностей и процесс освоения обширного пласта иноязычной лексики, более того, именно освоение и дальнейшее использование лексических единиц часто сопровождается многочисленными ошибками. В этой связи представляется исключительно важным обращение исследователей к разнообразным особенностям иноязычной лексики в лингвистическом или лингводидактическом аспектах проблемы. Актуальными для настоящего исследования становятся изыскания, посвященные явлениям полисемии, омонимии, синонимии и паронимии в современном английском языке [15; 33; 8; 1] или в сопоставлении с русским языком [2; 6; 7 и др.]. В сопоставительном аспекте исследуется явление межъязыковой омонимии и так называемые ложные друзья переводчика [17; 10]; рассматриваются проблемы перевода в паре «английский – русский» или наоборот [23; 31]. В лингводидактическом аспекте

проблемы освещаются трудности использования иноязычной лексики [11] и формирования лексических навыков [22] в процессе обучения иностранному языку.

Нам представляется, что особую сложность вызывает использование слов, близких по форме или содержанию, которые устойчиво смешиваются. Причинами смешения могут быть внешние признаки (например, случаи омофонов и омографов, паронимов), семантическая общность (синонимы), отождествление слова в родном и изучаемом языке («ложные друзья переводчика»). Слова, схожие по форме или близкие по значению, достаточно неоднородны по своей лингвистической природе и представлены единицами, некоторые из которых выходят за рамки вышеперечисленных групп. В английском языке смешиваемые вследствие формальной или семантической схожести слова иногда объединяют в обширную группу, для обозначения которой используются такие наименования, как *confusable words*, *confusing words*, *confused words*, *misused words*, *confusables*. При этом, в отличие от большого числа опубликованных словарей и пособий [58; 60; 47; 48; 43; 36; 37; 40; 41 и др.], количество научных статей, посвященных так называемым *confusables* в английском языке, представляется недостаточным. Так, поисковые запросы по интересующей нас теме в научной электронной библиотеке *elibrary.ru* оказались не вполне удовлетворительными: по запросу *confusable words* в подборке были представлены прежде всего статьи на материале китайского языка; по запросу *confused words* – 2 подходящие по теме статьи на английском языке; по запросу *confusing words* – 1 статья по интересующей нас теме на материале английского языка; по запросу *misused words* – 1 подходящая статья на английском языке. Кроме того, подборки по вышеприведенным словосочетаниям содержали некоторые статьи, посвященные паронимам, омонимам, «ложным друзьям переводчика» и не упоминавшимся нами ранее таронимам [12]. Еще больше вопросов вызвало наличие в названиях научных статей в подборках таких наименований, как «путаницы в английском языке» [19], «английские слова со схожим написанием и разным значением» [9], «непонятные слова» [18], «слова-ловушки» [16], «коварные слова» [20]. Приходится констатировать, что обращение к устойчиво смешиваемым единицам английского языка затруднено неопределенностью терминологии и наличием смежных единиц, значительным количеством наименований в английском языке и проблемами их перевода на русский язык, что приводит к попыткам (иногда не вполне удачным) предложить свой вариант наименования.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что продолжается неослабевающий интерес к отдельным аспектам английской лексики в лингвистическом аспекте проблемы, и к обусловленным ее особенностями лексическим ошибкам и способам их преодоления – в лингводидактическом. По нашему мнению, важное место должны занять исследования слов, смешиваемых из-за сходства формы или содержания, однако их описание прежде всего требует разрешения терминологических проблем. Нам неизвестны изыскания, предлагающие подробное теоретическое обоснование применяемых наименований. В этом отношении исследование, которое ставит своей целью разрешить некоторые терминологические вопросы, представляется актуальным.

Цель настоящей статьи состоит в попытке дать теоретическое обоснование наиболее подходящего наименования устойчиво смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц английского языка; и предполагает анализ наименований, используемых в проведенных ранее исследованиях, опубликованных словарях и учебных пособиях, а также лексикографическое описание ключевых лексем. Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач: систематизировать имеющиеся в научной литературе сведения о смешиваемых словах; сделать подборку посвященных им англоязычных словарей и учебных пособий; проанализировать используемые наименования; попытаться

решить основной терминологический вопрос относительно наиболее подходящего наименования с привлечением лексикографических источников; дать рабочее определение термину; описать попутно возникающие проблемы и наметить возможные пути их решения.

Материалы и методы исследования. Объектом настоящего исследования стали устойчиво смешиваемые слова английского языка, близкие по написанию, произношению и / или значению, которые можно объединить под условным названием «трудноразличимые слова» (*confusables*). Материалом послужили тексты научных статей по проблематике исследования, 80 словарей и пособий, посвященных различным лексическим проблемам английского языка, а также словарные определения ключевых лексем из ряда онлайн-словарей. Методология исследования обусловлена поставленной целью и сочетает как общенаучные, так и специальные методы. Помимо теоретического анализа научной литературы по проблемам английской лексикологии, вопросам полисемии, омонимии, паронимии и синонимии, особое внимание было уделено справочной и учебной литературе (словарям, пособиям, общей выборкой 80 источников), посвященной «трудноразличимым словам» и типичным ошибкам. Методы сплошной выборки и лексикографического описания, а также сравнительный анализ были использованы для интерпретации словарных определений ключевых лексем.

Основная часть. Гипотеза исследования состояла в следующем: в английском языке существует обширная группа, в которую условно объединены единицы, представленные парами (рядами) слов, которые устойчиво смешиваются вследствие формальной или семантической схожести. Отсутствие общепринятого термина для их наименования в английском и русском языках осложняет их изучение. Обращение к используемым наименованиям в уже проведенных исследованиях, а также в справочной и учебной литературе представляется адекватным способом уточнения терминологии. Для проверки гипотезы необходимо сделать подборку статей, а также словарей и пособий, посвященных смешиваемым словам, и проанализировать используемые в них наименования; на основе проведенного анализа и лексикографического описания ключевых лексем обосновать наиболее подходящий вариант наименования устойчиво смешиваемых слов английского языка и предложить его рабочее определение.

Несмотря на то, что интерес к многочисленным единицам английского языка, которые путают между собой, имеет давнюю историю (так, один из словарей в нашей подборке, *Room's Dictionary of Confusibles*, 1979 г. издания [58]), исследователи продолжают сталкиваться с рядом трудностей при их изучении. Первая проблема, которая требует решения, – это неопределенность терминологии. Выбор наиболее подходящего наименования на английском языке, обозначающего искомые единицы, затруднен, с одной стороны, наличием целого ряда параллельно используемых наименований (*confusable words*, *confusing words*, (*easily / commonly / frequently*) *confused words*, *misused words*, *confusables*), с другой стороны, – тем, что ни одно из них не закреплено в словарях в качестве общепринятого лингвистического термина. В русском языке поиск адекватного наименования еще более сложен, так как нет закрепленных вариантов перевода ключевых лексем, наиболее часто используемых в английском языке (*confusables*, *confusable / confusing / confused / misused words*). В результате теоретические проблемы описания смешиваемых единиц на материале английского языка так и не нашли своего окончательного решения, как и не было предложено определение, которое бы охватывало все особенности разноплановых языковых единиц под одним общим названием.

Нерешенным остается вопрос обоснования объединения единиц, обладающих явным или мнимым сходством, в пределах одной лексической категории, в то время как

конституенты могут иметь свои устойчивые наименования. Так, примерами слов, схожих по формальным признакам, являются омонимы (homonyms) с такими подвидами, как омофоны (homophones) и омографы (homographs): *air* и *heir*; *desert* n. и *desert* v.; а также понимаемые нами максимально широко паронимы (paronyms): *adapt* и *adopt*; *human* и *humane*; *later* и *latter*. Все вышеперечисленные подгруппы приводят к многочисленным ошибкам. Примером слов, схожих по смыслу, являются синонимы (synonyms), которые также часто подменяются неверным вариантом: *opportunity* вместо *possibility*; *travel* вместо *trip* или *journey*; *accuse* вместо *blame* или *charge*. Мнимая схожесть слов в паре «английский – русский» или наоборот «русский – английский» относится к проблеме «ложных друзей переводчика» (false friends): *biscuit* vs. *бисквит*; *penetция* vs. *repetition*, которая хорошо известна не только изучающим английский язык, но и иногда профессиональным переводчикам. Тем не менее, эти разнородные единицы по какой-то причине рассматриваются совместно в словарях и справочниках, посвященных *confusable words* (и неважно, какое именно наименование использует автор в названии), при этом подробное теоретическое обоснование их объединения в одну категорию чаще всего отсутствует. Меж тем смешиваемые по причине внешнего сходства или близкого значения слова не могут быть сведены только к вышеуказанным разновидностям, а также представлены разноплановыми в лингвистическом отношении единицами (словами, словосочетаниями, аббревиатурами), что расширяет поле исследования.

Важный вопрос, который требует уточнения, касается учета родного языка при отборе рассматриваемых языковых единиц. Проблема неверного использования слов, подмены одного другим из-за их явного или мнимого сходства характерна не только для изучающих иностранный язык, но и для носителей языка. Естественно, что по объективным причинам последние избавлены от трудностей, вызванных «ложными друзьями переводчика», однако ошибки, связанные с подменой паронимов, им хорошо известны (ср. русск. *адресат* и *адресант*; *одеть* и *надеть*). Причины смешения слов, вероятно, будут отличаться у изучающих язык и его носителей, а значит различны и основания включения или не включения отдельных единиц в круг исследуемых. По всей видимости, проблемы с омофонами и омографами актуальны для тех и других, как и проблемы с однокоренными паронимами. С другой стороны, русскоязычные студенты, изучающие английский язык, могут рассматривать в качестве схожих по звучанию более обширный круг единиц, по причине различий в артикуляционной базе: широко известны фонологические ошибки в результате подмены *leave* на *live* из-за отсутствия в русском языке оппозиции по долготе – краткости; *bad* на *bed* за счет неразличения широкого /æ/ и более узкого /e/; *bad* на *bat* за счет оглушения согласных на конце. С учетом вышесказанного логично предположить, что и инвентарь исследуемых единиц с позиции изучающих английский язык будет более представительным.

Чтобы определить, какие именно единицы попадают в сферу интереса исследователей, мы провели анализ научных статей, посвященных «трудноразличимым словам» английского языка. Приходится констатировать, что в большинстве из них уделяется недостаточно внимания выделению объекта исследования, обоснованию применяемой терминологии либо полностью отсутствует определение того, какие языковые единицы рассматриваются. Herron, анализируя 5 неверно используемых слов в медицинских текстах [26] («5 words that are most commonly misused in medical writing: *utilize*, *increase*, *level*, *while*, and *comprise*»), не предлагает определения *commonly misused words*, а лишь отмечает, что иногда авторы используют слова, которые двусмысленны или неточны («words that are ambiguous, inaccurate, or imprecise») [26, с. 44]. Huang & Powers в исследовании об автоматическом исправлении ошибок в правописании или

грамматике [28], состоящих в подмене слов другими словарными словами, в качестве источника ошибок выделяют близкое расположение клавиш («keyboard proximity (typos)»), схожесть в произношении («phonological similarity (phonos)») и грамматическую «путаницу» («grammatical confusion (grammos)») [28, с. 77], однако определение *confused words* в статье отсутствует. Автоматическому извлечению *frequently confused words* посвящает свое изыскание Kang [29], в котором отмечает, что значительную часть из них представляют синонимы, а также слова со схожим написанием («words with similar spellings»); несмотря на большое количество приведенных примеров определение *frequently confused words* отсутствует. Huang et al. в статье, раскрывающей особенности обучения *confusing words* через автоматическое извлечение примеров [27], имеют в виду под ними прежде всего слова-синонимы («near-synonyms»). Tanaka & Seals рассматривают *confused and misused terms and phrases* (также *confusing and misleading terms and phrases*) в научных текстах по физиологии [34] и предлагают полезные списки таких слов и фраз, однако определение того, что авторы относят к исследуемым единицам отсутствует. Rezaei & Ezatabadipour описывают корпусный подход к преподаванию иранским студентам *confusable words* [32], под которыми понимают смешиваемые слова, которые схожи в звучании или написании («words in English that sound or look alike which frequently cause confusion»; «their pronunciation and spelling seem similar») [32, с. 12]. Croitoru использует наименование *confusables* (также *troublesome words*), отмечая, что они служат источником семантической двусмысленности и переводческих «ловушек» («confusables, as sources of semantic ambiguity and as translation traps») [25, с. 35], однако не поясняет, что понимает под *confusables*. Статья Khobragade [30] посвящена парам *confused and misused words*, которые путают по причине внешнего сходства, но которые имеют разное значение («they look like somewhat alike although their meanings are different») [30, p. 8].

С другой стороны, как мы уже отмечали ранее, существует достаточное количество научных работ, посвященных отдельным лексическим категориям и языковым единицам, которые могут рассматриваться в качестве «трудноразличимых слов»: так, попытку разграничить полисемию и омонимию предпринимает З.Ш. Никатуева [15]; проблемы синонимии в английском языке освещены в [8]; Simon посвящает свое исследование проблемам с выделением английских омофонов и омографов [33]; К.А. Айсултанова и Г.С. Шарипова исследуют феномен паронимии в английском языке [1]; а А.Р. Каменев – в английском и русском языках, а также рассматривает смежные явления [6; 7]; Н.З. Киселева посвящает свое исследование «ложным друзьям переводчика» [10]; Ю.В. Сулова, описывая «коварные слова» (англ. *confusing words*) в авиационном английском языке, говорит о паронимах, омонимах и многозначных словах [20].

Также некоторые работы посвящены рассмотрению отдельных устойчиво смешиваемых слов: О.П. Мотина анализирует паронимическую пару *continuous / continual* [14]; Ю.О. Меньшикова рассматривает несколько пар разнокоренных паронимов: *access – excess, allude – elude, tenuous – tentative*, etc. [13]; О.А. Карпович описывает 8 пар слов со схожим написанием (и произношением), но разным значением *allusion – illusion, explicit – implicit, historic – historical, stationary – stationery*, etc. [9]; М.С. Собиржонова и Г.А.К. Эшкувватова, среди «непонятных слов» английского языка (англ. *confusing words*) называют *compliment / complement, break / recess / interval / intermission / interclude / pause*, etc. [18]; М.С. Сторожева описывает такие «путаницы» в английском языке, как *less / fewer, some / any, then / than, lose / loose, amount / number, lend / borrow*, etc. [19].

Таким образом, обращение к научным публикациям подтверждает интерес исследователей к проблеме смешиваемых слов, но также свидетельствует о неопределенности терминологии и большой вариативности используемых наименований. В дальнейшем потребуются более детальное рассмотрение смежных категорий, что с одной стороны, позволит лучше понять само исследуемое лингвистическое явление, с другой стороны, – значительно увеличивает объем подлежащего осмыслению теоретического материала.

Далее в соответствии с задачами исследования, мы провели анализ наименований, используемых в опубликованных источниках. Для этого мы сделали подборку из 80 словарей и учебных пособий, как российских, так и зарубежных авторов, посвященных трудноразличимым словам и другим лексическим проблемам английского языка (из-за ограничения объема в списке литературы приведены лишь некоторые из них [58; 60; 47; 48; 38; 43; 36; 37; 40; 41; 57; 49]). Из них было выделено 50 источников, в названии которых содержатся слова *confusables*, *confusable words*, *confusing words*, *confused words*, *misused words*. В 13 из них (26%) используется наименование *confusing words*, в 10 (20%) – *confusable words (phrases)*, в 8 (16%) – *confused words*, в 8 (16%) – *confused and misused words*, в 5 (10%) – *misused words*, в 4 (8%) – *confusables (confusibles)*; кроме того, в 1 источнике обнаружено такое наименование, как *words almost everyone confuses and misuses*; а в названиях на русском языке – *трудноразличаемые / трудноразличимые слова* (см. Рис. 1). Считаем, что хотя полученные количественные данные представляются любопытными, на их основе нельзя делать вывод, что более «популярный» вариант *confusing words* является лучшим наименованием для исследуемых единиц, а менее «популярный» *confusables* должен быть оставлен за рамками рассмотрения в качестве термина. Кроме того, в нашей выборке есть еще 30 источников, посвященных трудноразличимым словам и другим лексическим (или даже грамматическим) проблемам английского языка, а также объяснению типичных ошибок, в которых используются другие наименования: *common errors / mistakes*, *difficult words*, *troublesome words*, *homophones and homographs*, etc. Источники с названиями вроде *English Usage* по большей части также посвящены именно разграничению неверно используемых близких по значению или форме слов. Отсюда возникает терминологическая путаница, свидетельствующая об отсутствии общепринятого термина, охватывающего устойчиво смешиваемые слова английского языка, с одной стороны, и о трудностях, с которыми сталкиваются авторы словарей и пособий при выборе варианта для названия своих трудов, с другой. Примером могут служить названия, в которых используются совместно два, по сути, синонимичных наименования «трудноразличимых слов» (*confused and misused words*). Таким образом, проведенный анализ словарей и пособий подтвердил, что в наименовании смешиваемых единиц нет единообразия, а значит в дальнейшем потребуются более детальное рассмотрение источников из нашей выборки.

Рисунок 1. Наименования, используемые в названиях 50 словарей и учебных пособий.

Для уточнения терминологии и поиска наиболее подходящего наименования исследуемых единиц логичным, на первый взгляд, выглядит обращение к специализированным (терминологическим) лингвистическим словарям, однако предпринятая нами попытка не была успешной. В рассмотренных словарях лингвистических терминов зарубежных и российских авторов [45; 50; 39; 35 и др.] нет соответствующих наименований. В пособиях по английской лексикологии [3; 5 и др.] также отсутствуют термины, обозначающие общую категорию слов, смешиваемых из-за схожести в написании, произношении или значении.

Из-за отсутствия термина в лингвистических словарях приходится обращаться к общеязыковым словарям. В английском языке для обозначения «трудноразличимых слов» используются такие словосочетания, как *confusable (confusable) words*, *confusing words*, *(easily / commonly / frequently) confused words*, *(commonly / most) misused words*, *(commonly) confused and misused words*. Так как сами словосочетания в онлайн-словарях из нашей выборки [42; 44; 46; 49; 51; 54; 55; 56] не представлены, было проведено лексикографическое описание ключевых лексем. Для русскоязычных толкований использовались переводы ключевых лексем из двуязычного словаря Мультигран [52].

Под прилагательным *confusable (confusable)* понимают «способный вызвать смешение, ведущий к путанице, с трудом различимый»: *confusable* adj. *easily confused* [46]; *capable of being, or liable to be, confused* [56]; *if two things are confusable, it is easy to confuse them. 'Historic' and 'historical' are easily confusable* [55]. В [44] *confusable* определяется через словосочетание *confusable words*: «*confusable words are easily confused because they are very similar*» [44]. Форма прилагательного *confusable* отмечена как устаревшая: «*confusable*, adj. involving *confusion*, *discomfiture*, or *perdition*. *Obsolete*» [56]; также есть помета в [44], что *confusable* используется для британского варианта английского языка: *confusable in British English* adj. a variant spelling of *confusable* [44].

Так как прилагательное *confusable* производно от глагола *confuse* и определяется через него, обратимся к его толкованиям: *confuse* означает «приводить в замешательство, сбивать с толку, создавать путаницу, спутывать, запутывать, приводить в беспорядок, усложнять», а также «ошибочно соотносить с чем-либо, смешивать, путать, перепутать»: *confuse* v. – *to think wrongly that somebody / something is somebody / something else*; Syn. *mix up* [55]; *to fail to differentiate from an often similar or related other*: «*confuse money with comfort; Do not confuse the words «flaunt» and «flout»»* [51]; *to mix up two separate things or people in your mind, imagining that they are one* [42]; *if you confuse two things, you get them mixed up, so that you think one of them is the other one* [44]; *to fail to distinguish between; associate by mistake; confound* [46]; *to mix up or mingle so that it becomes impossible or difficult to distinguish the elements; to mix up in the mind, to fail to distinguish, erroneously regard as identical, mistake one for another* [56].

Далее рассмотрим значения прилагательных *confusing*, *confused* и *misused*. *Confusing* подразумевает «путаный, запутанный, обманчивый, неясный, вводящий в заблуждение, сбивающий с толку»: *confusing* adj. – *unclear and difficult to understand* [49]; *difficult to understand; not clear* [55]; *something that is confusing makes you feel confused because it is difficult to understand* [42]; *causing bewilderment; difficult to follow; puzzling* [44]; *that confuses, perplexes* [56]; *causing or tending to cause confusion* [46].

Confused означает «путаный, перепутанный, смешиваемый, неясный»: *confused* adj. – *not clear or not easy to understand: a lot of confused ideas* [49]; *not clear and therefore difficult to understand* [42]; *something that is confused does not have any order or pattern and is difficult to understand* [44]; *being disordered or mixed up* [51]; *made up of several ingredients mingled together; blended, mixed; said of perceptions or notions in which the*

elements or parts are mixed up and not clearly distinguished; also of utterance, language, etc. [56].

В отличие от *confused* лексема *misused* описана только в одном словаре из нашей выборки в качестве прилагательного со значением «неправильно употребленный»: *misused* adj. – improperly used; ill-treated, abused [56], поэтому рассмотрим словарные толкования глагола *misuse*, который означает «неправильно употреблять или применять, неправильно использовать, использовать не по назначению»: *misuse* verb – (formal) to use something in the wrong way or for the wrong purpose: *The apostrophe is often misused, even by native English speakers* [55]; to use something in an unsuitable way or in a way that was not intended [42]; to use wrongly or improperly [46]; if someone *misuses* something, they use it incorrectly, carelessly, or dishonestly [44]; to use something for the wrong purpose, or in the wrong way, often with harmful results. Syn. *abuse* [49]; to use incorrectly: *misapply* [51].

Единственное существительное, которое используется в английском языке для обозначения «трудноразличимых слов», это *confusables* (с вариантом написания *confusibles*). Как правило, под *confusables* понимают два или более слова, которые можно спутать: *confusable* n. – two or more words or ideas that can easily be confused. *Confusables* such as 'principle' and 'principal' [55]; a word or phrase that is likely to be confused with another, as *immanent*, whose meaning is often confused with *imminent* [46]; *plural* (and with spelling *-ible*), things, esp. words, that may be confused [56].

В результате проведенного лексикографического анализа ключевых лексем, используемых для наименования «трудноразличимых слов», приходится констатировать, что общезыковые словари не вполне раскрывают лингвистическую суть исследуемого феномена. Так, более подробное определение *confusables* находим на цифровом справочном образовательном ресурсе ThoughtCo: *confusables* is an *informal term* for two or more words that are easily confused with one another because of *similarities in spelling* (such as *desert* and *dessert* or *personal* and *personnel*), *pronunciation* (*allusion* and *illusion*, *accidental* and *incidental*, *perspective* and *prospective*), and / or *meaning* (*imply* and *infer*). Some are *homonyms* (spelled the same, but with different meanings) or *homophones* (*fair* and *fare*). Also spelled *confusibles*. Also called *confusable words* and *confusing words* [53]. Таким образом в определении указаны возможные причины смешения слов (схожее написание, произношение и / или значение); кроме того, отмечено несколько вариантов наименования (*confusables*, *confusable words*, *confusing words*), а также написания (*confusibles*, *confusables*), указано, что таких слов может быть больше двух и подчеркивается, что наименование не является лингвистическим термином. Схожее определение находим в Concise Oxford Companion to the English Language: *confusable*, also *confusable*. A *semi-technical term* for one of two or more words that are commonly or easily confused with one another: *luxuriant* with *luxurious*; *they're* with *there* and *their*... [54, с. 162]. В словарной статье далее указываются факторы, приводящие к путанице («confusion»): омофония (homophony), омография (homography), общие элементы (shared elements, exchangeable elements), семантическая близость (semantic proximity) и т.п. Приведенные определения подчеркивают, что по сути в языке уже есть лексические разряды и соответствующие наименования для их обозначения, которые объединяют слова, смешиваемые по причине схожего написания и / или произношения (паронимы, например *incredible* и *incredulous*; омофоны, например *way* и *weigh*; омографы, например *close* v. и *close* adj.); или близкого значения (синонимы, например *memorise*, *remember*, *remind*, *recall*, *recollect*). Возможно, лингвистам объединение английских омонимов, паронимов и синонимов в более крупный раздел представляется избыточным, тогда становится понятным, почему в вышеуказанных источниках содержится указание на

«неформальный» (informal term) [53] или «полутехнический» (semi-technical term) [54, с. 162] характер термина. С другой стороны, это не отменяет устойчивого желаяния авторов словарей и пособий рассматривать эти единицы совместно, а значит существуют и основания для их объединения.

Поиск подходящего наименования для смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц на русском языке оказывается не менее затруднительным, о чем свидетельствует анализ пособий русскоязычных авторов из нашей подборки. С.Н. Шидловская и Н.И. Шидловский используют наименование *трудноразличимые слова*, под которыми понимают «слова, которые часто путают из-за схожести переводов» [41, с. 7], речь в пособии идет о смысловых нюансах английских синонимов (представлено 116 групп). Г.И. Ахрименя и др. используют наименование *трудноразличаемые слова*, под которыми понимают слова, близкие по значению или звучанию [36]. При более детальном рассмотрении подходы авторов обоих изданий не покрывают всех слов, входящих в искомую общую группу, а также не указывают на смешение слов. О.В. Хорунжий наряду с английским *frequently confused words* использует *проблемные слова* [40] и цель своего пособия видит в помощи с правильным выбором слов в спорных и проблемных ситуациях, однако само наименование представляется неудачным по причине ненаучности. З.З. Верховская помимо *easily confused words* использует очень широкое наименование *слова, которые вызывают трудности*, под которыми понимает одинаковые по написанию или звучанию слова, а также слова со схожим переводом [37, с. 3], однако и в этом случае наименование нельзя признать удачным. Таким образом, становится понятным, что представление авторов о категории «трудноразличимых слов» в английском языке и ее возможных конститuentах весьма отличается. Косвенно подтверждает сложности с наименованием искомой разнородной группы смешиваемых слов и описанием ее состава тот факт, что ни один из вышеперечисленных авторов не посчитал необходимым подробно разъяснить, каким именно единицам посвящены пособия, и не обосновал используемое название. Мы также вынуждены признать несостоятельными в качестве терминов «полукальки» от английских наименований *confusable words*, *confusing words*, *easily / commonly / frequently confused words* и *misused words* в виде *путающие / запутывающие / смущающие слова; слова, вызывающие путаницу; слова, которые легко спутать / часто путают; или неверно используемые слова* по причине неформальности или громоздкости.

Таким образом, наше исследование подтвердило нерешенность терминологических вопросов в уже проведенных изысканиях, а также отсутствие лингвистического термина как такового и многообразие используемых наименований, иногда без достаточного обоснования. В результате нам пришлось обратиться к толкованию ключевых лексем, используемых в названиях словарей и пособий, посвященных языковым единицам искомой семантики, в общеязыковых, а не терминологических, словарях, а также неспециальном переводном словаре. В попытке разрешить проблему наименования устойчиво смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц английского языка, предложим свой термин и дадим его рабочее определение.

Признавая необходимость подбора более подходящего термина на русском языке, на данном этапе исследования мы, исходя из того, что именно для *confusables* было найдено наиболее полное определение, а также учитывая перевод *confusable* на русский, как «с трудом различимый, очень похожий, ведущий к путанице, способный вызвать смешение», примем в качестве рабочего термина вариант использования русскоязычного

наименования совместно с англоязычным в скобках: *трудноразличимые слова* (confusables). Мы были вынуждены отказаться от первоначального варианта отдельного написания *трудно различимые слова* (по аналогии с английскими *easily / commonly / frequently confused*, представленными сочетаниями наречий с прилагательным), так как уточнили, что по правилам русского языка сложные имена прилагательные, которые являются научными терминами, пишутся слитно. Также, осознавая, что объединение английского и русского наименования может выглядеть спорным, поясним, что по причине того, что прилагательное *трудноразличимый* в русском языке имеет значение «трудноотличимый, неприметный, неясный», его самостоятельное использование не передает полностью семантику, заложенную в образованных от глагола *confuse* английских прилагательных *confusable, confusing, confused* («способный вызвать смешение, смешиваемый, сбивающий с толку, вводящий в заблуждение, ведущий к путанице, спутанный, перепутанный» и т.п.) или тем более *misused* («неправильно употребленный»). Кроме того, так как использование в качестве термина *слова* может представляться спорным по причине того, что некоторые из единиц являются не словами, а словосочетаниями, возможным вариантом термина может стать *трудноразличимые слова и словосочетания* (confusable words and phrases). Наконец, в качестве терминологической единицы можно попробовать подобрать наименование, которое бы сохраняло связь с английским эквивалентом *confusables* (по аналогии с такими англицизмами, кальками с английского, как *поссесивы* от *possessives*, *коннекторы* от *connectors*, *модификаторы* от *modifiers*, *аппроксиматоры* от *approximators* и т.п.), например, *конфузеры* или *конфьюзеры* (англ. *confusers*), однако такой вариант наименования представляется дискуссионным.

Подводя предварительный итог, приходится констатировать, что несмотря на то, что мы проанализировали уже используемые наименования исследуемых единиц в научных статьях, словарях и учебных пособиях, дали лексикографическое описание ключевых лексем и предложили свой вариант в качестве возможного термина, постаравшись обосновать наш выбор, проблема наименования смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц английского языка далека от своего окончательного решения. При отсутствии общепринятого термина затруднена и формулировка определения, а значит для установления семантического объема общей группы трудноразличимых слов (confusables) будет необходимо в дальнейшем изучить разъяснения авторов (если таковые имеются) о причинах включения тех или иных слов в словари и справочники и проанализировать представленные в них единицы, а также обратиться к описаниям упомянутых выше смежных терминов, вызывающих определенные лексические затруднения (синонимов, паронимов, омофонов и т.п.), которые лишь частично отражают искомую семантику и включаются в общую группу наряду с другими единицами. Полагаем, что такой подробный сопоставительный анализ позволит ответить на другие важные вопросы относительно трудноразличимых слов в английском языке: являются ли они «словами» или все же «словами и словосочетаниями» (e.g. *everyday* и *every day*; *on time* и *in time*); ограничено ли количество элементов в ряду трудноразличимых слов (e.g. *ability, capability, possibility, opportunity, etc.*); допустимо ли рассмотрение грамматики наряду с лексикой (e.g. *can / may, many / much, during / while, its / it's, etc.*); насколько учет родного языка и культурных особенностей влияет на инвентарь исследуемых единиц (примерами могут быть различия в артикуляционной базе, «ложные друзья переводчика», смешиваемые реалии) и т.д. Вышеперечисленное свидетельствует о нерешенности теоретических проблем на

данном этапе исследования и подтверждает, что категория «трудно различимых слов» в английском языке является неоднородной и требует более пристального изучения.

Учитывая, что подробное рассмотрение смежных языковых категорий и инвентаря искомых единиц не входит в задачи настоящей статьи и возможно осуществить только в рамках отдельного изыскания (или даже ряда изысканий), все же осмелимся предложить определение трудноразличимых слов, которое мы сформулировали на данном этапе работы. В качестве рабочего примем следующее определение: под трудноразличимыми словами (*confusables*) мы понимаем пару (или группу) слов (словосочетаний), устойчиво смешиваемых изучающими английский язык (реже носителями языка) из-за схожего (в некоторых случаях одинакового) написания и / или произношения, или семантического содержания, но имеющих разное (в некоторых случаях близкое, но не идентичное) значение. Возможно также введение аббревиатуры ТРС.

Таким образом, полученные результаты подтвердили гипотезу исследования о наличии в английском языке смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести слов, которые могут быть условно объединены в одну обширную группу под разными наименованиями. В результате теоретического обзора уже проведенных исследований и анализа названий предварительно отобранных словарей и пособий мы смогли уточнить применяемую авторами терминологию, но были вынуждены констатировать разнообразие используемых наименований, иногда без должного обоснования. Далее, на основе предпринятого нами лексикографического описания ключевых лексем мы смогли предложить свой вариант наименования искомой группы слов и дать ей рабочее определение.

Заключение. Итак, цель настоящей статьи состояла в попытке дать теоретическое обоснование наиболее подходящего наименования устойчиво смешиваемых вследствие формальной или семантической схожести единиц английского языка (на русском и английском языках).

Результаты исследования свидетельствуют, с одной стороны, об актуальности изучения группы трудноразличимых слов английского языка в лингвистическом аспекте проблемы, с другой, о нерешенности ряда теоретических вопросов, связанных с ее описанием. Отсутствие в научной литературе общепринятого англоязычного или русскоязычного лингвистического термина и его определения осложняет установление семантического объема этой разнородной группы и значительно затрудняет описание соответствующих языковых единиц английского языка. В результате анализа ряда проведенных ранее исследований мы смогли подтвердить интерес лингвистов к изучению искомых языковых единиц, с одной стороны, с другой, – обнаружили множество несистемно используемых наименований без должного теоретического обоснования. Предпринятый нами анализ наименований на английском и русском языках, используемых в статьях, названиях словарей и пособий из нашей выборки, а также лексикографическое описание ключевых лексем на основе ряда англоязычных словарей позволили нам предложить рабочий термин для наименования трудноразличимых слов английского языка и сформулировать его определение. Попутно мы указали на ряд проблем, которые требуют уточнения, и наметили некоторые возможные пути решения.

Используемые методы исследования представляются релевантными, отобранный материал вполне репрезентативным, а полученные результаты подтверждающими выполнение поставленных задач и достижение цели исследования. Однако, несмотря на то что проведенное исследование может представлять определенный интерес для последующих изысканий, в дальнейшем для установления семантического объема

категории «трудноразличимых слов» и инвентаря языковых единиц потребуются подробный анализ уже выделенных в словарях и пособиях подгрупп более обширной общей группы, разграничение смежных терминов на основе их собственных дефиниций и примеров, что скорее всего повлечет уточнение предложенного термина и сформулированного в статье определения.

Попробуем наметить некоторые перспективы исследования. По причине включения в одну общую категорию достаточно разноплановых в лингвистическом отношении единиц, возникает проблема их упорядочения. Более подробное рассмотрение причин, приводящих к смешению слов, которые могут быть общими для ряда единиц, позволит уточнить основания для группировки разнородных единиц в составе одной общей группы. Попытку классификации трудноразличимых слов также считаем перспективным направлением для последующих изысканий. С целью систематизации необходимо будет осуществить их отбор из лексикографических источников, учебных материалов, и, возможно, онлайн-ресурсов. Кроме того, отметим важность обращения к «трудноразличимым словам» в лингводидактическом аспекте проблемы. Понимание причин смешения слов, которые являются источниками лексических трудностей и связанных с ними ошибок критично для их предупреждения. Между тем, поиск наиболее эффективных подходов к овладению «трудноразличимыми словами» еще не окончен. Анализ существующих учебных и справочных материалов по тематике исследования свидетельствует об отсутствии специального словаря «трудноразличимых слов», предназначенного для школьников, что также представляется перспективным в плане дальнейших изысканий и разработок в этой области. Мы надеемся внести свой вклад в изучение этой интересной в лингвистическом отношении лексической категории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айсултанова К.А. Основные аспекты исследования явления паронимии в современном английском языке / К.А. Айсултанова, Г.С. Шарипова // Вестник КазНУ. Серия филологическая. – №3 (149). – 2014. – С. 149–154.
2. Антипина О.П. Сопоставительный анализ паронимов русского и английского языков: специальность 10.02.19 «Теория языка»: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / О.П. Антипина. – Уфа, 2012. – 22 с.
3. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка / И.В. Арнольд. – Москва: Флинта, 2012. – 376 с.
4. Бондарева Н.А. Лексические трудности английского языка / Н.А. Бондарева, Е.Е. Петрова, С.В. Агеев. – Москва: Изд. дом «Инфра-М», 2015. – 99 с.
5. Буйнова О.Ю. English Language Lexicology: учеб. пособие / О.Ю. Буйнова. – Ижевск: Удмуртский ун-т, 2023 – 398 с.
6. Каменев А.Р. Паронимия и её функционирование в русском и английском языках / А. Р. Каменев // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный ун-т». – 2019. – Т. 2, № 11. – С. 121–126.
7. Каменев А.Р. Паронимия, смежные явления в языке и мотивационные связи паронимов (на материале русского и английского языков) / А.Р. Каменев // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий нац-й ун-т». – 2018. – Т. 2, № 10. – С. 115–119.
8. Капура Н.В. К проблеме взаимозаменяемости синонимов / Н.В. Капура, Т.В. Дроздова, Е.М. Ремешева // Наука, образование, общество. – 2015. – № 2(4). – С. 125–133. – DOI 10.17117/no.2015.02.125.
9. Карпович О.А. Трудности перевода английских слов со схожим написанием и разным значением / О.А. Карпович // Межкультурная коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: Мат-лы XVII Междунар. науч. конфер., посвящ. 102-й годовщине образования Белорусс. гос. ун-та, Минск, 26 октября 2023 года. – Минск: Белорусс. гос.ун-т, 2023. – С. 123–127.

10. Киселева Н.З. Ложные друзья переводчика и как научить студентов не попасть к ним в ловушку / Н.З. Киселева // Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: сб. мат-лов II Всеросс. научно-практ. онлайн-конфер., Орел, 31 марта 2022 года. – Орел: Орловский гос. ун-т им. И.С. Тургенева, 2022. – С. 1306–1315.
11. Комарова Е.В. Трудности употребления иноязычной лексики в процессе обучения иностранному языку / Е.В. Комарова // Современные научные исследования и инновации. – 2015. – № 2-4(46). – С. 73–76.
12. Мандрикова Г.М. Таронимия: понятие и типологическое разнообразие / Г.М. Мандрикова, В.В. Морковкин // Русский язык за рубежом. – 2010. – № 5(222). – С. 42–48.
13. Меньшикова Ю.О. Разнокоренные паронимы как часть лексической системы английского языка / Ю.О. Меньшикова // Человек и язык: Мат-лы междунар. научно-практ. конфер. «Человек и язык», посвящ. памяти проф. М.Я. Блоха, Москва, 23–24 ноября 2023 года. – Москва: МПГУ, 2024. – С. 257–262.
14. Мотина О.П. Разграничение паронимичных лексем как действие когнитивного механизма профилирования (на примере паронимов *continual* // *continuous*) / О.П. Мотина // Межкультурная ↔ интракультурная коммуникация: теория и практика обучения и перевода: Мат-лы X Междунар. научно-практ. конфер., Уфа, 02–03 декабря 2021 года / Отв. редактор Н.П. Пешкова. – Уфа: Башкирский гос. ун-т, 2021. – С. 165–170. – DOI 10.33184/miktiroip-2021-12-02.28.
15. Никатуева З.Ш. К вопросу о явлении многозначности в английском языке / З.Ш. Никатуева // Мир науки, культуры, образования. – 2023. – № 2(99). – С. 539–541. – DOI 10.24412/1991-5497-2023-299-539-541.
16. Путилина Е.А. Слова – «ловушки» в профессиональном английском языке / Е.А. Путилина // *Lingua Academica*: Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики: мат-лы Всеросс. научно-практ. конфер., Ульяновск, 08–14 февраля 2016 года. – Ульяновск: Ульяновский гос. ун-т, 2016. – С. 130–136.
17. Слуцкая А.С. Межъязыковые омонимы в английском и русском языках / А.С. Слуцкая, Е.М. Злоцкая // Языковые и культурные реалии современного мира: Сб. мат-лов VII Всеросс. научно-практ. конфер. студентов, аспирантов и молодых ученых, Пенза, 25 апреля 2022 года. – Пенза: Пензенский гос. технол. ун-т, 2022. – С. 210–215.
18. Собирижнова М.С. Проблемы обучения непонятным словам в английских классах / М.С. Собирижнова, Г.А.К. Эшкувватова // Наука среди нас. – 2018. – № 6(10). – С. 244–249.
19. Сторожева М.С. Путаницы в английском языке / М.С. Сторожева // Студент: наука, профессия, жизнь: Мат-лы XI всеросс. студ. науч. конфер. с междунар. участием. В 5-ти частях, Омск, 22–26 апреля 2024 года. – Омск: Омский гос. ун-т путей сообщения, 2024. – С. 233–237.
20. Сулова Ю.В. Формирование навыков аудирования «коварных слов» авиационного английского языка / Ю.В. Сулова // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук и межкультурной коммуникации: язык, культура, образование и экономика: мат-лы Второй междунар. научно-практ. конфер., Санкт-Петербург, 29–30 апреля 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. ун-т гражданской авиации, 2021. – С. 50–53.
21. Фирсова А.В. Проблемы в изучении английского языка и способы их решения / А.В. Фирсова // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – № 1-3(64). – С. 25–28. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-1-3-25-28.
22. Хамдамова С.О. Трудности в формировании лексических навыков на уроках иностранного языка / С.О. Хамдамова // Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 1, № 8(30). – С. 57–59.
23. Херина А.А. Лексические проблемы перевода с русского на английский / А.А. Херина // Проблемы современной науки и образования. – 2015. – № 12(42). – С. 156–157.
24. Чалова О.Н. Основные трудности при изучении английского языка / О.Н. Чалова // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранного языка: Сб. науч. ст. – Том Выпуск 10. – Гомель: Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины, 2021. – С. 48–52.
25. Croitoru E. Negotiating Meaning in Grammatical Constructions with Some English Confusables / E. Croitoru // *Journal of Language and Linguistic Studies*. – Vol.3, No.1, 2007. – P. 32–45.
26. Herron C. The 5 Most Commonly Misused Words in Medical Writing (According to an Editor) / C. Herron // *AMWA Journal*. – 2022. – Vol. 37, No. 4. – DOI 10.55752/amwa.2022.194.
27. Huang Ch.-Y. From Receptive to Productive: Learning to Use Confusing Words through Automatically Selected Example Sentences / Ch.-Y. Huang, Yi-T. Huang, M. Chen, and L.-W. Ku // *Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications*, 2019. – P. 461–471. – Florence, Italy. Association for Computational Linguistics. – DOI:10.18653/v1/W19-4447.
28. Huang J.H. Large Scale Experiments on Correction of Confused Words / J.H. Huang, D. Powers // *Proceedings 24th Australian Computer Science Conference*. – ACSC 2001, Gold Coast, QLD, Australia, 2001. – P. 77–82. – doi: 10.1109/ACSC.2001.906626.

29. Kang W. Automatic Extraction of Frequently Confused Words in English Based on String Similarity Algorithm / W. Kang // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 750, No. 1. – P. 012113. – DOI 10.1088/1757-899x/750/1/012113.
30. Khobragade A.N. Pair of Words Confused & Misused / A.N. Khobragade // International Journal of English Language, Literature and Translation Studies (IJELR). – Vol. 5. Issue.3. – 2018. – P. 8–12.
31. Marazhapova Zh. Linguistic and Social-Cultural Aspects of Rendering “False Friends of Translator” from English into Russian / Zh. Marazhapova // Студенческий. – 2023. – No. 37–5(249). – P. 8–10.
32. Rezaei M.J. Teaching Confusable Words to Iranian EFL Learners: A Corpus Based Approach / M.J. Rezaei, E. Ezatabadipour // 3rd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE) 20th & 21st FEBRUARY, 2016. – P. 12–20.
33. Simon Ch. A Critique on English Homophones and Homographs / Ch. Simon // African Journal of Social Issues. – 2024. – Vol. 6, No. 1. – P. 106-113. – DOI 10.4314/ajosi.v6i1.7.
34. Tanaka H. Scientific Writing in Physiology: Confused / Misused Terms and Phrases / H. Tanaka, D. R. Seals // Journal of Applied Physiology. – 2024. – Vol. 136, No. 2. – P. 401–407. – DOI 10.1152/jappphysiol.00868.2023.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

35. Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, М.Н. Михайлов [и др.]. – Том 2. – Москва: Изд-во УРСС, 2002. – 288 с.
36. Ахрименя Г.И. Confusing Words. Трудноразличаемые слова: учеб. мат-лы / Г.И. Ахрименя, Н.И. Василевич, А.С. Тамарина. – Минск: БГУ, 2015. – 62 с.
37. Верховская З.З. Easily confused words. Практич. пособие / З.З. Верховская. – СПб: Изд. дом «Знание», 2023. – 96 с.
38. Выборнов А.В. Словарь типичных ошибок английского языка / А.В. Выборнов. – М.: Книжный дом «Либроком», 2012. – 240 с.
39. Хворостин Д.В. Англо-русский словарь лингвистических терминов / Д.В. Хворостин. – Челябинск, 2007. – 114 с.
40. Хорунжий О.В. 100 Frequently Confused English Words. Проблемные слова в английском языке / О.В. Хорунжий. – Москва, МЦНМО, 2022. – 180 с.
41. Шидловская С.Н. Трудноразличимые английские слова. Пособие для подготовки к тестированию и экзамену / С.Н. Шидловская, Н.И. Шидловский. – Минск: Тетралит, 2021. – 328 с.
42. Cambridge English Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/> (дата обращения: 07.03.2025).
43. Carpenter E. Collins Cobuild English Guides 4. Confusable Words / E. Carpenter. – Harper Collins Publishers, 1993. – 250 p.
44. Collins English Dictionary and Thesaurus [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.collinsdictionary.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
45. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics / D. Crystal. – 6th Edition. – Blackwell Publishing, 2008. – 530 p.
46. Dictionary.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.dictionary.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
47. Dolgoplov Y.A. Dictionary of Confusable Phrases: More Than 10,000 Idioms and Collocations / Y.A. Dolgoplov. – McFarland & Company, Inc., Publishers, Jefferson, North Carolina, and London, 2010. – 397 p.
48. Embree M. Abused, Confused, and Misused Words: A Writer's Guide to Usage, Spelling, Grammar, and Sentence Structure / M. Embree. – Skyhorse Publishing Inc., 2013. – 232 p.
49. Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.ldoceonline.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
50. Matthews P.H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (3 ed.) / P.H. Matthews. – Oxford University Press, 2014. – 444 p.
51. Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.merriam-webster.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
52. Multitran Dictionary (English – Russian) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.multitran.com/ru/dictionary/english-russian/English> (дата обращения: 07.03.2025).
53. Nordquist R. Confusables (words) / Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms. ThoughtCo, Sep. 9, 2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.thoughtco.com/what-is-confusables-words-1689908> (дата обращения: 07.03.2025).

54. Oxford Companion to the English Language (Oxford Quick Reference). – 2nd Edition. – Oxford University Press, 2018. – 736 p.
55. Oxford Advanced Learner's Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/> (дата обращения: 07.03.2025).
56. Oxford English Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.oed.com/?tl=true> (дата обращения: 07.03.2025).
57. Peters P. The Cambridge Guide to English Usage / P. Peters; Pam Peters. – Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2004. – 608 p.
58. Room A. Room's Dictionary of Confusibles / A. Room. – Routledge Kegan & Paul, 1979. – 160 p.
59. Turton N.D. Longman Dictionary of Common Errors / N.D. Turton, J.B. Heaton. – Pearson Education Limited, 2002. – 375 p.
60. Williams D.K. NTC's Dictionary of Easily Confused Words / D.K. Williams. – National Textbook Company, a division of NTC Publishing Group. Lincolnwood, Illinois USA, 1995. – 194 p.

REFERENCES

1. Aysultanova K.A. & Sharipova G.S. (2014). Osnovnye aspekty issledovaniya yavleniya paronimii v sovremenном angliyskom yazyke [The Main Aspects of Paronymy Research in English Language]. Vestnik KazNU. Filology series, (3), 149–154 (In Russian).
2. Antipina O.P. (2012). Sopostavitel'nyy analiz paronimov russkogo i angliyskogo yazykov: spetsial'nost' 10.02.19 «Teoriya yazyka»: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk [Comparative Analysis of Paronyms in Russian and English]: specialty 10.02.19 «Theory of language»: author's abstract of the dissertation ... candidate of philological sciences. Ufa (In Russian).
3. Arnold I.V. (2012). Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka [Lexicology of Modern English]. Moscow: Flinta (In English).
4. Bondareva N.A., Petrova E.E., & Ageev S.V. (2015). Leksicheskie trudnosti angliyskogo yazyka [Lexical Difficulties of the English Language]. Moscow: Izdatel'skiy dom «Infra-M» (In Russian).
5. Buynova O.Yu. (2023). English Language Lexicology: ucheb. posobie [English Language Lexicology: textbook]. Izhevsk: Udmurt State University (In English).
6. Kamenev A.R. (2019). Paronimiya i yeyo funktsionirovanie v russkom i angliyskom yazykakh [Paronymy and its Functioning in Russian and English]. Students' Scientific Society of Donetsk National University, 2(11), 121–126 (In Russian).
7. Kamenev A.R. (2018). Paronimiya, smezhnye yavleniya v yazyke i motivatsionnye svyazi paronimov (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov) [Paronymy, Related Phenomena in Language, and Motivational Connections of Paronyms (Based on Russian and English)]. Students' Scientific Society of Donetsk National University, 2(10), 115–119 (In Russian).
8. Kapura N.V., Drozdova T.V., & Remesheva E.M. (2015). K probleme vzaimozamenyaemosti sinonimov [To the Problem of the Interchangeability of Synonyms]. Science, Education, Society, (2), 125–133. <https://doi.org/10.17117/no.2015.02.125> (In Russian)
9. Karpovich O.A. (2023). Trudnosti perevoda angliyskikh slov so skhozhim napisaniem i raznym znacheniem [The Difficulty of Translating English Words with Similar Spelling and Different Meanings]. In Mezhdunar. nauch. konferentsii, posvyashchennoy 102-y godovshchine obrazovaniya Beloruss. gos. un-ta (pp. 123–127). Minsk: Belarus State University (In Russian).
10. Kiseleva N.Z. (2022). Lozhnye druz'ya perevodchika i kak nauchit' studentov ne popast' k nim v lovushku [False Friends of the Translator and How to Teach Students Not to Fall into Their Trap]. In Aktual'nye voprosy lingvistiki i lingvodidaktiki v kontekste mezhdunar. kommunikatsii: sb. mat-ov II Vseross. nauchno-prakt. onlayn-konferentsii (pp. 1306–1315). Orel: Orlov State University I.S. Turgeneva (In Russian).
11. Komarova E.V. (2015). Trudnosti upotrebleniya inoyazichnoy leksiki v protsesse obucheniya inostrannomu yazyku [Difficulties in the Use of Foreign Vocabulary in the Process of Learning a Foreign Language]. Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovatsii, (2-4), 73–76 (In Russian).
12. Mandrikova G.M., & Morkovkin V.V. (2010). Taronimiya: ponyatie i tipologicheskoe raznoobrazie [Taronymy: Notion and Typological Diversity]. Russian Language Abroad, (5), 42–48 (In Russian).
13. Menshikova Y.O. (2024). Raznokorennyye paronimy kak chast' leksicheskoy sistemy angliyskogo yazyka [«Confusables» of Different Roots as Part of English Lexical System]. In Chelovek i yazyk: Mat-ly mezhdunar. nauchno-prakt. konferentsii «Chelovek i yazyk», posvyashchennoy pamyati prof. M.Ya. Blokha (pp. 257–262). Moscow: MPGU. (In Russian).
14. Motina O.P. (2021). Razgranicheniye paronimichnykh leksikem kak deystviye kognitivnogo mekhanizma profilirivaniya (na primere paronimov continual // continuous) [The Differentiation of Paronymic

Lexemes as an Action of The Cognitive Mechanism of Profiling (Illustrated by the Paronyms Continual // Continuous)). In *Mezhkul'turnaya ↔ intrakul'turnaya kommunikatsiya: teoriya i praktika obucheniya i perevoda: Mat-ly X Mezhdunar. nauchno-prakt. konferentsii* (pp. 165–170). Ufa: Bashkir State University. <https://doi.org/10.33184/miktipoip-2021-12-02.28> (In Russian).

15. Nikatueva Z.Sh. (2023). K voprosu o yavlenii mnogoznachnosti v angliyskom yazyke [On the Question of the Phenomenon of Ambiguity in the English Language]. *Mir Nauki, Kul'tury, Obrazovaniya*, (2), 539–541. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2023-299-539-541> (In Russian).

16. Putilina E.A. (2016). Slova – «lovushki» v professional'nom angliyskom yazyke [Words as «Traps» in Professional English]. In *Lingua Academica: Aktual'nye problemy lingvistiki i lingvodidaktiki: mat-ly Vseross. nauchno-prakt. konferentsii* (pp. 130–136). Ulyanovsk: Ulyanovsk State University (In Russian).

17. Slutskaya A.S., & Zlotskaya E.M. (2022). Mezh'yazykovye omonimy v angliyskom i russkom yazykakh [Interlingual Homonyms in English and Russian]. In *Yazykovye i kul'turnye realii sovremennogo mira: Sb. mat-ov VII Vseross. nauchno-prakt. konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh* (pp. 210–215). Penza: Penza State Technological University (In Russian).

18. Sobirjonova M.S., & Eshkuvatova G.A.K. (2018). Problemy obucheniya neponyatnym slovam v angliyskikh klassakh [Problems of Teaching Confusing Words in English Classes]. *Nauka sredi nas*, (6), 244–249 (In Russian).

19. Storozheva M.S. (2024). Putanitsy v angliyskom yazyke [Confusions in the English language]. In *Student: nauka, professiya, zhizn': Mat-ly XI vsross. stud. nauch. konferentsii s mezhdunar. uchastiyem* (pp. 233–237). Omsk: Omsk State Transport University (In Russian).

20. Suslova Y.V. (2021). Formirovaniye navykov audirovaniya «kovarnykh slov» aviatsionnogo angliyskogo yazyka [Formation of Listening Skills for «Tricky Words» in Aviation English]. In *Aktual'nye problemy sotsial'no-gumanitarnykh nauk i mezhkul'turnoy kommunikatsii: yazyk, kul'tura, obrazovanie i ekonomika: mat-ly Vtoroy mezhdunar. nauchno-prakt. konferentsii* (pp. 50–53). St. Petersburg: Saint Petersburg State University of Civil Aviation (In Russian).

21. Firsova A.V. (2022). Problemy v izuchenii angliyskogo yazyka i sposoby ikh resheniya [Use of Various Internet Sources and Resources in Teaching English]. *Mezhdunarodnyy zhurnal gumanitarnykh i yestestvennykh nauk*, (1-3), 25–28. <https://doi.org/10.24412/2500-1000-2022-1-3-25-28> (In Russian).

22. Khamdamova S.O. (2018). Trudnosti v formirovanii leksicheskikh navykov na urokakh inostrannogo yazyka [Difficulties in Forming Lexical Skills in Foreign Language Lessons]. *Dostizheniya nauki i obrazovaniya*, (1), 57–59 (In Russian).

23. Kherina A.A. (2015). Leksicheskie problemy perevoda s russkogo na angliyskiy [Lexical Problems of Translation from Russian to English]. *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya*, (12), 156–157 (In Russian).

24. Chalova O.N. (2021). Osnovnye trudnosti pri izuchenii angliyskogo yazyka [Main Difficulties in Learning English]. In *Voprosy lingvistiki i metodiki prepodavaniya inostrannogo yazyka: Sb. nauch. st.* (Vol. 10, pp. 48–52). Gomel: Gomel State University Frantsiska Skoriny (In Russian).

25. Croitoru E. (2007). Negotiating Meaning in Grammatical Constructions with Some English Confusables. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 3(1), 32–45 (In English).

26. Herron C. (2022). The 5 Most Commonly Misused Words in Medical Writing (According to an Editor). *AMWA Journal*, 37(4). <https://doi.org/10.55752/amwa.2022.194> (In English).

27. Huang Ch.-Y., Huang Y.-T., Chen M., & Ku L.-W. (2019). From Receptive to Productive: Learning to Use Confusing Words through Automatically Selected Example Sentences. In *Proceedings of the Fourteenth Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications* (pp. 461–471). Florence, Italy: Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/W19-4447> (In English).

28. Huang J.H., & Powers D. (2001). Large Scale Experiments on Correction of Confused Words. In *Proceedings 24th Australian Computer Science Conference (ACSC 2001)*, pp. 77–82. Gold Coast, QLD, Australia. <https://doi.org/10.1109/ACSC.2001.906626> (In English).

29. Kang W. (2020). Automatic Extraction of Frequently Confused Words in English Based on String Similarity Algorithm. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 750(1), 012113. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/750/1/012113> (In English).

30. Khobragade A.N. (2018). Pair of Words Confused & Misused. *International Journal of English Language, Literature and Translation Studies (IJELR)*, 5(3), 8–12 (In English).

31. Marazhapova Zh. (2023). Linguistic and Social-Cultural Aspects of Rendering «False Friends of Translator» from English into Russian. *Studencheskiy*, 37-5(249), 8–10 (In English).

32. Rezai M.J., & Ezatabadipour E. (2016). Teaching Confusable Words to Iranian EFL learners: A Corpus Based Approach. In *3rd International Conference on Language, Innovation, Culture and Education (ICLICE)* (pp. 12–20) (In English).

33. Simon Ch. (2024). A Critique on English Homophones and Homographs. African Journal of Social Issues, 6(1), 106–113. <https://doi.org/10.4314/ajosi.v6i1.7> (In English).

34. Tanaka H., & Seals D.R. (2024). Scientific Writing in Physiology: Confused / Misused Terms and Phrases. Journal of Applied Physiology, 136(2), 401–407. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00868.2023> (In English).

Поступила в редакцию 15.05.2025 г.

ON THE ISSUE OF NOMINATION OF ENGLISH CONFUSABLES

O.A. Maksimchik

The article examines a broad group of consistently confused English words that are similar in spelling, pronunciation, or meaning under the general term «confusables». They are characterized by frequent errors, caused by substituting the correct word with one that is similar in form or content. They may be referred to as *confusable words*, *confusing words*, *confused words*, *misused words*, etc. While there are terms for specific units within this heterogeneous linguistic group (*homophones*, *paronyms*, etc.), there is no widely accepted linguistic term for the designation of the entire category. The aim of this article is to provide a theoretical justification for the most suitable nomination of English words that are consistently confused due to formal or semantic similarities. The research material included previous studies, as well as 80 dictionaries and practical guides, and dictionary definitions of key lexemes. The primary method of theoretical analysis was supported by methods of random sampling, lexicographic description, and comparative analysis. As a result, a working term was proposed and defined; some future directions for addressing the study of confusables in the English language were outlined.

Key words: foreign language, English language, vocabulary, paronyms, homonyms, homophones, homographs, synonyms, «false friends», confusables, confusable words, misused words

Максимчик Оксана Александровна.

Кандидат филологических наук.

Самарский государственный социально-педагогический университет, г. Самара, Российская Федерация.

Доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maxana75@mail.ru.

Maksimchik Oksana Aleksandrovna.

Candidate of Philology.

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, the Russian Federation.

Associate Professor at Department of English Philology and Cross-cultural Communication.

ORCID 0009-0002-7412-0032.

E-mail: maxana75@mail.ru.